

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15878716>
УДК 66.017

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОШЛАКОВОГО ПЕРЕПЛАВА НА ЗАГРЯЗНЕННОСТЬ СТАЛИ МАРКИ ШХ15-ПВ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИМИ ВКЛЮЧЕНИЯМИ НИТРИДНОГО ТИПА

И.В. Панкратова,

начальник отдела металловедения, отдел металловедения

М.В. Хаустов,

начальник управления новых видов продукции и инжиниринга,

АО «ОЭМК им. А.А.Угарова»,

г. Старый Оскол

Аннотация: В данной статье анализируются результаты очистки стали марки ШХ15-ПВ от неметаллических включений посредством электрошлакового переплава (ЭШП). Особое внимание уделяется достигнутой чистоте металла подшипникового назначения после применения ЭШП.

Авторы подчеркивают значение этого параметра для современного машиностроения и поднимают актуальные проблемы обеспечения производства подшипников с повышенной степенью чистоты. В работе представлены результаты оценки загрязненности металла неметаллическими включениями нитридного типа в соответствии с требованиями ГОСТ 801 и ISO 4967 (метод А) до и после применения ЭШП. Отмечается, что технология ЭШП обеспечивает модификацию включений нитридного типа в стали ШХ15-ПВ в морфологически более выгодное состояние.

Ключевые слова: нитриды, загрязненность, неметаллические включения, чистота, прочность, влияние, ЭШП, очищение, модификация, стандарт

THE EFFECT OF ELECTROSLAG REMELTING ON THE CONTAMINATION OF STEEL GRADE SHX15-PV WITH NON-METALLIC INCLUSIONS OF THE NITRIDE TYPE

I.V. Pankratova,

Head of the Metal Science Department, Department of Metallurgy

M.V. Khaustov,

Head of the Department of New Types of Products and Engineering,

JSC «OEMK im. A.A.Ugarova»,

Stary Oskol

Annotation: This article analyzes the results of cleaning SHX15-PV grade steel from non-metallic inclusions by electroslag remelting (ESR). Special attention is paid to the achieved purity of the bearing metal after the use of ESP.

The authors emphasize the importance of this parameter for modern mechanical engineering and raise urgent issues of ensuring the production of bearings with a high degree of purity. The paper presents the results of assessing metal contamination with non-metallic nitride inclusions in accordance with the requirements of GOST 801 and ISO 4967 (method A) before and after the use of ESR. It is noted that the ESR technology provides the modification of nitride-type inclusions in SHX15-PV steel to a morphologically more advantageous state.

Keywords: sulfides, nitrides, contamination, nonmetallic inclusions, purity, strength, influence, ESR, purification, modification, standard

Современная технология предъявляет высокие требования к свойствам и качеству производимых металлов и сплавов. Регулирование и регламентирование характеристик особенно важно для хромистых изделий, работающих длительное время при высоких нагрузках. Решение этих проблем предусматривает применение новых способов управления окислительно-восстановительными процессами, основанных на современных теоретических представлениях о строении шлаковых систем, поведении элементов переменной валентности и раскислителей. Для удовлетворения требований

используются специальные плавильные агрегаты, такие как печи электрошлакового переплава (ЭШП) [1-5].

В ЭШП используется комплекс факторов, обеспечивающих глубокое рафинирование металла: высокотемпературный перегрев, капельный перенос металла, направленная кристаллизация. Вопросы рафинирования металла от газов, примесей и неметаллических включений, и затвердевания занимают в электрошлаковой технологии центральное место и на протяжении всего времени существования этого процесса являются предметом детального изучения.

Рафинирование осуществляется с помощью шлаковых и флюсовых сред, а также в вакууме или инертной среде. Это позволяет удалить из металла большинство примесей: газы, цветные металлы, вредные элементы (сера) и неметаллические включения [6-10].

Суть процесса ЭШП заключается в переплаве расходоуемого электрода в электрошлаковой печи. Тепло, выделяющееся при прохождении электрического тока через слой жидкого шлака, обеспечивает плавление электрода. Металл из электрода переносится в жидкое состояние через слой шлака. Жидкий металл рафинируется нагретым шлаком и последовательно затвердевает в водоохлаждаемом кристаллизаторе.

В настоящее время в мире электрошлаковая технология и оборудование для ее реализации развиваются в направлении увеличения массы слитков (до 60-250 тонн) и использования различных технологических приемов для увеличения производительности оборудования, качества изделий, коэффициента использования металла и снижения себестоимости производства. Однако в отличие от мировых тенденций, в нашей стране вследствие различных причин этим направлениям не было уделено значительного внимания. Поэтому обеспечение требуемого высокого металлургического качества слитков ЭШП связано с решением ряда проблем – точным управлением химическим составом, в первую очередь легкоокисляющихся элементов, равномерностью распределения легирующих элементов, однородной мелкой литой структуры, получением минимальной загрязненности и размера, а также наиболее благоприятного состава неметаллических включений и так далее [2, 3].

В установке ЭШП, элементом сопротивления является ванна расплавленного шлака. При прохождении тока жидкий шлак, обладающий достаточно большим электрическим сопротивлением, сильно разогревается и погруженный в него металлический электрод нагревается и оплавляется с торца. Металл каплями перетекает с оплавляемой части электрода через шлак в водоохлаждаемую изложницу, в которой постепенно формируется наплавляемый слиток [2].

В результате переplava металл очищается от серы и неметаллических включений, а направленная кристаллизация слитка обеспечивает получение плотной структуры литого металла.

Марки сталей, используемых для производства подшипников, характеризуются склонностью к ликвации. Поэтому при их выплавке важно обеспечить химическую однородность металла по всему сечению крупного слитка и исключить перераспределение легирующих элементов.

С целью оценки влияния электрошлакового переplava подшипниковой марки стали ШХ15-ПВ на загрязненность неметаллическими включениями нитридного типа был проведен сравнительный анализ загрязненности на образцах проката диаметром 120 мм в соответствии с ГОСТ 801 и ISO 4967 (метод А), отобранных до и после электрошлакового переplava.

При исследовании образцов проката до применения ЭШП отмечено, что нитридные включения представлены как единичными, так и строчечными включениями. Размер отдельных включений составил 15 и 20 мкм, строчек – до 210 мкм. По составу это комплексные соединения нитридов титана, ниобия и ванадия. Необходимо отметить наличие непрямоугольной строчки (51 мкм), состоящей из скопления сложных по составу карбонитридных включений на основе титана, ниобия и хрома с небольшим содержанием сульфидной фазы (рис. 1).

Рисунок 1 – Вид и спектрограммы состава строчки – скопления сложных карбонитридных включений (образец без ЭШП)

При исследовании образцов с применением ЭШП отмечено, что нитридные включения представлены в основном одиночными включениями. Размер отдельных включений составил 75x10 мкм, 40x12 мкм, 30x20 мкм. Строчек не выявлено. На рисунке 2 приведены вид и состав характерных нитридных включений. По составу это сложные карбонитриды титана и ниобия с примесью циркония. Причем вокруг некоторых нитридных включений отмечена оболочка, состоящая в основном из карбонитридов ниобия.

Рисунок 2 – Вид и спектрограммы состава карбонитридного включения (образец с применением ЭШП): а) размером 17,8 x 11,5 мкм; б) размером 14,1 x 4,8 и 7 мкм; в) размером 30,1 x 20,5 мкм

Выводы:

Сравнительный анализ загрязненности проката неметаллическими включениями нитридного типа металла до и после применения электрошлакового переплава показал, что с применением ЭШП отмечено снижение доли строчечных нитридных включений, причем выявлено наличие отдельных включений карбонитридов титана с оболочкой из карбонитридов ниобия.

Список литература

- [1] Спецэлектрометаллургия сталей и сплавов: учебное пособие / В.А. Павлов, Е.Ю. Лозовая, А.А. Бабенко. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2018. 168 с.
- [2] Ключев М.М. Электрошлаковый переплав/ М.М. Ключев, С.Е. Волков. – М.: Metallurgy, 1984. 208 с.
- [3] Электрошлаковый переплав. Раздел курса «Специальные процессы электроплавки» / Сост. Е.А. Казачков, А.Д. Чепурной.- Мариуполь: ПГТУ, 1995. 82 с. / М.М. Ключев, С.Е. Волков. – М.: Metallurgy.
- [4] Metallovedeniye ru.wikipedia.org/wiki/.
- [5] ГОСТ 10243-75 «Сталь. Методы испытаний и оценки макроструктуры».
- [6] Metallovedeniye: учебное пособие / Т.Б. Татаринцева // 2-е изд., доп и испр. – Казань: Казан. гос. энерг. ун-т, 2017. 465 с.
- [7] Лахтин Ю.М. Материаловедение. / Ю.М. Лахтин, В.П. Леонтьева – М.: Машиностроение, 1990.
- [8] Солнцев Ю.П. Материаловедение. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин – СПб.: Химиздат, 2007.
- [9] Гуляев А.П. Metallovedeniye. Учебник для вузов. / А.П. Гуляев // 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Metallurgy, 1986. 544 с.
- [10] Халдеев Г.В. Защита металлов / Г.В. Халдеев, В.В. Камелин, А.В. Певнева и др. – 1984. Т. 20. №2. 218 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Special electrometallurgy of steels and alloys: a tutorial / V.A. Pavlov, E.Yu. Lozovaya, A.A. Babenko. – Ekaterinburg: Publishing house of the Ural. University, 2018. 168 p.
- [2] Klyuev M.M. Electroslag remelting / M.M. Klyuev, S.E. Volkov. – M.: Metallurgy, 1984. 208 p.
- [3] Electroslag remelting. Section of the course "Special processes of electric smelting" / Comp. E.A. Kazachkov, A.D. Chepurnoy. – Mariupol: PSTU, 1995. 82 p. / M.M. Klyuev, S.E. Volkov. – M.: Metallurgy.
- [4] Metal science ru.wikipedia.org/wiki/.

[5] GOST 10243-75 "Steel. Methods of testing and evaluation of macrostructure".

[6] Metallurgy: a textbook / Т.В. Tatarintseva // 2nd ed., revised and corrected. – Kazan: Kazan. state power university, 2017. 465 p.

[7] Lakhtin Yu.M. Materials science. / Yu.M. Lakhtin, V.P. Leontyeva – Moscow: Mechanical engineering, 1990.

[8] Solntsev Yu.P. Materials science. / Yu.P. Solntsev, E.I. Pryakhin – St. Petersburg: Khimizdat, 2007.

[9] Gulyaev A.P. Metallurgy. Textbook for universities. / A.P. Gulyaev // 6th ed., revised and corrected. – M.: Metallurgy, 1986. 544 p.

[10] Khaldeev G.V. Protection of metals / G.V. Khaldeev, V.V. Kamelin, A.V. Pevneva et al. – 1984. V. 20. No. 2. 218 p.

© *И.В. Панкратова, М.В. Хаустов, 2025*

Поступила в редакцию 02.06.2025

Принята к публикации 26.06.2025

Для цитирования:

Панкратова И.В., Хаустов М.В. Влияние электрошлакового переплава на загрязненность стали марки ШХ15-ПВ неметаллическими включениями нитридного типа // Инновационные научные исследования. 2025. № 6-1(61). С. 68-75. URL: <https://ip-journal.ru/>